

SHAXSIY YOZISHMALAR LINGVISTIK EKSPERTIZASIDA METODOLOGIYA MASALASI

To'rayeva Dildora Anvarovna

ToshDO'TAU ning 2- guruh doktoranti (DSc)

dildoratorayeva9@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2595-3516>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.111107814>

Annotatsiya. Maqolada ilmiy tadqiq metodikasi, metodologiyasi va ularning lingvistik ekspertizadagi o'rni va ahamiyati xususida fikr yuritilgan. Shaxsiy yozishmalarning ma'noviy va shakliy turlariga muvofiq muayyan tahlil metodologiyasi asosida ekspertizaning amalga oshirilishi misollar orqali dalillangan. Og'zaki va yozma nutqqa aloqador tadqiq metodologiyasining farqli jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *metodika, metodologiya, shaxsiy yozishma, lingvistik ekspertiza, audioyozuv, videoyozuv, elektron va qo'yozma matn.*

Аннотация. В статье рассматриваются методика, методология научных исследований, их место и значение в лингвистической экспертизе. Проведение экспертизы на основе конкретной методики анализа в соответствии с духовно-формальными типами личной переписки доказано на примерах. Выявлены отличия методики исследования в отношении устной и письменной речи.

Ключевые слова: *методология, методология, личная переписка, лингвистическая экспертиза, аудиозапись, видеозапись, электронный и рукописный текст.*

Annotation. The article focuses on the methodology, methodology of scientific research and their role and significance in linguistic expertise. The implementation of expertise on the basis of a specific methodology of analysis in accordance with the types of meaning and formality of personal correspondence has been evidenced by examples. Different aspects of the methodology of the study related to oral and written speech are revealed.

Keywords: *methodology, methodology, personal correspondence, linguistic expertise, audio recording, video recording, electronic and sheep text.*

XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, ko'pgina xorijiy fan tarmoqlarida taraqqiyot cho'qqisiga yetgan lingvistik ekspertologiya sohasi bugungi kunda

amaliy tilshunoslikning muayyan yo'nalishi sifatida o'zbek lingvistikasida ham o'z o'rniga ega bo'la boshladi. Yozishmalar tahlilining lingvistik va huquqiy jihatlari mushtaraklikda jamiyatdagi sud jarayoni bilan aloqador qator masalalarga yechimiga sabab bo'lmoqda. O'zbek tilidagi yozishmalarning lingvistik ekspertizasi ham muayyan metodologiya va metodlarni talab etadi. Ma'lumki, har qanday tadqiqot uch asosga ko'ra amalga oshiriladi:

- a) ilmiy tadqiq metodikasi;
- b) ilmiy tadqiq metodologiyasi;
- d) ilmiy tadqiq metodi.

Muayyan masala tadqiqida olimning masalani qanday tushunishi, uni yoritishdagi yondashuvi, tahlil va tajribalarni qay yo'sinda amalga oshirishi kabi jarayonlar metodika tushunchasi ostida birlashadi. Har bir tadqiqotchi o'ziga xos metodika, ya'ni masalani aniq va tushunari ochib berish usullariga ega. Bu ko'pchilikda o'xshash va takrorlanuvchan bo'lishi mumkin. Ammo tadqiq metodologiyasi takrorlanmas, individual va kreativ tarzda namoyon bo'ladi. Bu masalada olimlarning turlicha qarashlari mavjud. Metodologiya tadqiqotchiga narsada (ya'ni o'rganish obyektida) nimalarni izlashi, topishi, izohlashi, ochib berishi lozimligini ko'rsatib turadi. Bu uning yo'lchi yulduzi, qayerga borishi va kelishi lozimligini ko'rsatib turuvchi mayoq. [Ne'matov, 2020, 7] Demak, metodologiya tadqiqotchining dunyoqarashidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Bir ilmiy asarda ikki-uchta metodologiyadan foydalanish mumkin emas. Inson bir vaqtning ozida ikki-uch yo'ldan yurmagan singari tadqiq metodologiyasi ham yagona bo'ladi. Olimlarning ta'kidlashicha, bu go'yoki dinni qabul qilishga o'xshaydi. Din insonning dunyoqarashi sifatida gavdalanar ekan, bir davrning o'zida ikki-uch dinga e'tiqod va ixlos qilmagan singari tadqiq metodologiyasi ham bir yo'nalishda amalga oshiriladi.

Sud lingvistik ekspertizasi metodologiyasi, metodikasi masalasida V.A.Mishlanov, Y.A.Belchikov, M.V.Gorbanevskiy, I.V.Jarkov, A.N.Baranov, I.B.Levontina, Y.A.Sorokina kabi olimlar tadqiqot olib borishgan. [Mishlanov, 2019; Belchikov, 2015; Baranov, 2017; Sorokina, 2016.] Sud lingvistik ekspertizasi tilshunoslik fanining bir sohasi bo'lib, bu jarayonda tilga aloqador bo'lgan nazariy va amaliy manbadan foydalaniladi. Lingvistik metodologiya muayyan obyektini o'rganish, undagi yangilikni turli usul va vositalar orqali ochib berish haqidagi nazariyani o'z ichiga oladi. U quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'rganish obyektini aniqlaydi va tadqiqot ishi shakllantiradi;
- tadqiqot maqsadlarini belgilaydi; tadqiqot usullari va vositalarini ishlab chiqadi;

- tadqiqot natijalarining ko'zlangan maqsadga muvofiqligini tekshiradi.

Boshqa fan tarmoqlari singari tilshunoslikda ham bilishning xususiy va umumiy ilmiy usullar farqlanadi. Bilishning umumiy empirik usullari sirasiga eksperiment turlarini o'rganish, qiyosiy-taqqoslash tahlili, tadqiqot o'tkazish, uni tekshirish va takroriy tarzda qo'llab ko'rish kabi jihatlarni sanab o'tish mumkin. A.S.Arutyunovning tadqiqiga ko'ra lingvistikada o'z o'rniga ega va nazariy jihatdan asoslangan, eng muhim umumiy usullar sirasiga quyidagilar kiradi: rasmiylashtirish, aksiomatik usul, gipotetik-deduktiv usul. Demak, tilshunoslikda bilishning umumiy usullari orasida tahlil, o'rganish, tadqiq, umumiylashtirish, ideallashtirish, induksiya, analogiyani alohida ajratib ko'rsatish lozim. Zotan, ular lingvistikaga oid muayyan obyektning o'rganishning ilmiy asosini ochib bera oladi. Yuqorida aytilganidek, tilshunoslikka aloqador nazariy bazaning o'ziga xos xususiyatlari shu jarayonda namoyon bo'ladi. Shu o'rinda lingvistikaga oid xususiy usullarni ham sanab o'tish lozim [Brinev, 2012]:

- komponental tahlil – gapning tarkibiy qismlarini o'rganish tahlili. Ushbu usul orqali matn doirasida so'zlarning semantik ifodasini o'rganiladi. Bu esa muayyan tilning integral va differensial xususiyatlarini ajratib olishga, matn orqali ifodalanayotgan vazifalarini farqlashga imkon beradi;

- gaplarning to'g'ridan to'g'ri tahlili. Bunda matnning sintaktik tuzilishi o'rganiladi, so'zlar va ular o'rtasidagi bog'lanishlar tahlil qilinadi;

- transformatsion tahlil – jumlaning sintaktik tuzilishini aniqlash usuli bo'lib, sodda va murakkab sintaktik qurilmalarning shakllanishini o'rganishdan iboratdir;

- rekonstruksiya usuli – turli xil tillar orasidagi genetik jihatlarni aniqlash va ularning bir "bobo til"dagi umumiy asosini shakllantirishni o'z ichiga oladi;

- nutqni tanqidiy tahlil qilish. Uning asosiy maqsadi tilni muayyan ijtimoiy amaliyotda qo'llash prizmasidan foydalangan holda o'rganishdir. Ya'ni bunda til birliklaridan foydalanishning muayyan vazifalari aniqlanadi.

Sud lingvistik ekspertizasida metodologiya masalasi tahlil turlariga bog'liq. Ushbu ekspertiza jarayoni uchun muhim bo'lgan yondashuvlar mavjud: an'anaviy, o'zgartirilgan, analogik, kognitiv va sinov tarzidagi kabilar. [Arutyunova, 2019, 79.] An'anaviy yondashuv, ya'ni tekshiruv va tajribalardan o'tgan usul ekspertlar hamjamiyati tomonidan keng qo'llaniladi. Ular nutqiy hosilalarni leksik, ya'ni semantik, etimologik, stilistik tahlil qilish usullarini o'z ichiga oladi. Ushbu usullar haqorat, kamsituvchi, ishchanlik qobiliyatiga ta'sir etuvchi, sha'n va obro'ga putur yetkazuvchi birliklarni aniqlashda samarali natijalar bermoqda.

O'zgartiruvchi (modifikatsion) yondashuv sud lingvistik ekspertizasida leksikografik bazani aniqlash va tahlil qilishda qo'llanadi. Bu orqali madaniyatlararo jinoyatga sabab bo'luvchi nafrat va adovatni keltirib chiqaruvchi birliklarni aniqlashda qo'l keladi. Muayyan til doirasida sub-madaniyatga aloqador birliklar: jargon, vulgarizm, varvarizmlarni aniqlash va tizimlashtirishga imkon beradi.

Lingvistik ekspertizada analogik yondashuv ham ahamiyati sanaladi. *Analogiya* (yun. *analogia* — muvofiqlik, aynanlik, o'xshashlik) — 1) falsafada predmet va hodisalarda biror xususiyatning o'xshashligi. Mantiqda ushbu yondashuv yordamida ikki predmetning qandaydir bir xususiyati o'xshasa, boshqa jihatlari ham o'xshashligi haqida xulosa chiqariladi. Chiqarilgan xulosaning to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun uni amaliyotda tekshirib va sinab ko'rish lozim; 2) huquq sohasida biror tayin harakat qonunda bevosita ko'rsatilmagan holda shunga o'xshash hodisani ko'zda tutadigan huquqiy normani mazkur harakatga tatbiq etish. Huquqning ayrim tarmoqlarida, jumladan fuqarolik huquqida biror xil da'vo to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, sud shunga o'xshash munosabatlarni ko'zda tutadigan boshqa qonunni qo'llaydi. [<https://uz.wikipedia.org/wiki/Analogiya>] Ushbu usul orqali nutqda, masalan, nafratga aloqador bo'lgan turli ko'rinishlarni farqlash mumkin. Bunda bir mazmunga aloqador turli shakliy ifodalarni aniqlash, farqlash, tahlil qilish masalasi ustuvor sanaladi. Yuridik jihatdan esa turli xil nutqiy harakatlarning tahlili bir tizim asosida amalga oshirilishi, ulardagi umumiylik jihatiga ko'ra biror hukmni berish mumkinligi ko'zda tutiladi.

Lingvistik ekspertizada sinov yondashuvida bir martalik amalga oshirilgan nutqiy harakatlarning avtorizatsiyasini belgilash maqsadi ko'zlanadi. Bunda uslubiy qo'llanmalar va qator usullardan foydalaniladi.

Kognitiv yondashuv esa bir qator sud lingvistik ekspertizalarida qo'llaniladi. Bu semantik, sintaktik modifikatsiya belgilarini aniqlashga imkon beradigan elementlarni belgilashni o'z ichiga oladi. [Belchikov, 2015, 29.] Yuqoridagi sanab o'tilgan yondashuvlarning asosi quyidagilardir: matnning tarkibi, xabarning mavjudligi va xabardan ko'zlangan maqsad. Shularni tekshirish maqsadida ekspertiza yondashuvlaridan foydalaniladi. Masalan, ekstremizmga aloqador matnning tahlilida an'anaviy yondashuvdan foydalanish mumkin. Bunday matnlarda uchta belgini aniqlash muhim: mavzu, baholash, maqsad. Bular matn mavzusi, emotsional ta'siri va ko'zlangan maqsad bilan bog'liqdir. Tahlil jarayonida birinchi element orqali "nutqda kim, nima haqida gapiradi?" savoliga javob beriladi. Ikkinchi element orqali u yoki bu hodisa ijtimoiy guruh yoki muayyan shaxs tomonidan "qanday baholanadi?" savoliga javob ebriladi. Bu orqali so'zlovchining

matn mazmuniga munosabatini aniqlash mumkin. Uchinchi element esa nutqiy maqsadni ochib beradi, yoinki nutqiy axborot “nima uchun” bajarilayotganiga javob beradi. Ekstremizmning namoyon bo‘lishini aniqlash maqsadida sud lingvistik ekspertizasiga qo‘yiladigan eng muhim uslubiy talablardan biri taqdim etilgan nutq materiallari lingvistik tahlilining yuqoridagi uch a’zoli tuzilishiga rioya qilishdir, chunki uchtadan kamida bittasini e’tiborsiz qoldirish jiddiy ekspert xatolariga olib keladi.

Lingvistik ekspertizada metodika, metod va metodologiya muayyan tizimda, yaxlit ravishda amalga oshiriladi. Har bir muammoli matn yoki anonim yozishmaning tahlilini kichik bir tadqiqot, deyish mumkin. Boisi huquqiy manfaatlarni himoyalash maqsadida amalga oshirilgan har bir lingvistik ekspertiza muayyan jamiyat a’zosi uchun taalluqli hamda foydadan holi emas. Shuning uchun ham lingvistik ekspertizani amalga oshirishda muayyan metod va metodologiyaga tayaniladi. Ular tahlil obyektining turi va mohiyatidan kelib chiqib amalga oshirilgani uchun har bir ekspertizada turlicha namoyon bo‘ladi. Masalan, yozma va og‘zaki nutq uchun aloqador bo‘lgan ekspertiza metodologiyasi o‘zgachadir. [Каганов, 2005, 272] Yozma matndagi qo‘lyozma, elektron bosma shakllardagi matnlarda ham tahlil metodologiyasi farqlanadi. Qo‘lyozma matnlarda yozuvning turi, harflarning shakliy xususiyatlari, yozuv qurolining turi va bosim kuchi kabi jihatlariga e’tibor qaratilsa, elektron bosma shakldagi yozuvlarga ko‘proq nutqiy ko‘nikmalar, lingvistik xatoliklar singari belgilari o‘rganiladi. Og‘zaki yozuvlar: audio va video yozishmalarda esa nutqdagi akustik-artikulatsion xususiyatlar, paralingvistik-ekstralingvistik vositalarni o‘rganish kabi tahlillar asos bo‘ladi. [Иванашко, 2017, 17] Lingvistik ekspertiza qilishdan maqsad ham metodologiyaning farqlilik xususiyatiga sabab bo‘ladi. Tahlil matn muallifini aniqlashga qaratilgan bo‘lsa, yondashuv shu maqsadni amalga oshirishga qaratilgan bo‘ladi. Masalan, matndagi grammatik, sintaktik, fonetik, grafik belgilarning ijtimoiy va individual xususiyatlari o‘rganiladi. Bunda so‘zlovchining shevasiga xos nutqiy birliklarini tahlil etish asosiy masalaga aylanadi. Ammo ekspertizadan maqsad matndagi shaxs manfaatlariga aloqador biror muammoli, konfliktli vaziyatni ochib berishga qaratilgan bo‘lsa, bunda yozishmadagi vulgarizm, kanselyarizm kabi so‘zlar, harflar, grammatik shakllarning so‘zlar semasidagi o‘ziga xosligi kabi jihatlarini ochib berishga aloqador usul va metodikadan foydalanish mumkin. Masalan, so‘z va qo‘shimchalarni qisqartirib qo‘llash matndagi muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi. Bu psixologiya bilan aloqador bo‘lib, insonning ruhiy vaziyati inobatga olinadi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, so‘zlarni qisqartirishning

yangi shakllarining paydo bo'lishining sabablaridan biri nutq jarayonida so'zlovchining haddan tashqari tezlashib ketishi oqibati sanaladi.[Allaberdiev, 2023,14] Masalan: wanna – want to, gotta – have got to, lemme – let me, kinda – kind of, gonna – going to, gent – gentleman, mike – microphone. Bu kabi belgilar ham matn mazmunida o'z ahamiyatiga ega. Zotan, qisqartmaning yuzaga kelishi ikki vaziyatga aloqador sanaladi: so'zlovchiga xos bo'lgan individual xususiyat yoki yozuv ijrochisining nutqiy vaziyati. Har ikki holatdan birini aniqlash uchun ham muayyan metodologiya talab etiladi. Qisqartmalarning aynan qaysi so'z, qo'shimchalarda sodir bo'lishi, ulardagi kontekstual mohiyatning qay darajada yuzaga chiqishi, so'zlovchi nutqiy maqsadiga qay yo'sinda ta'sir etishi kabi masalalar aniqlash maqsadida matn o'rganiladi. Bu ham lingvist-ekspertning muayyan metodologiyasi, tadqiq yondashuvlaridan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allaberdiev S.T. Fonatsion paralingvistik vositalar va ingliz tilidan o'zbek tiliga og'zaki tarjima jarayoni qo'llanilishi. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. SJIF 2023:5.305, ISSN 2181-371X, VOLUME 2 ISSUE 14.
2. Арутюнов А. С. Методология производства судебной лингвистической экспертизы с целью установления проявлений экстремизма. РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБЩЕСТВО И ПРАВО, 2019. № 2, (68).
3. Баранов А.Н., Грунченко О.М., Левонтина И.Б. Лингвистическое исследование текстов для выявления в них призывов к осуществлению экстремистской деятельности. М., 2017;
4. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ: сб. материалов. М., 2015. – с. 29.
5. Бринев К. И. Методологические проблемы лингвистической экспертизы: определение сущности экстремизма / определение понятия «Социальная группа», Вестник КемГУ № 2 (50) 2012.
6. Иванашко Ю.П. Лингвистическая экспертиза звучащей речи: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 45.04.03. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. – С.
7. Каганов А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. – 272 с.

8. Леонтьев А.А. Прикладная психоллингвистика речевого общения и массовой коммуникации / под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина. М., 2016;

9. Мишланов В.А., Салимовский В.А. К теоретическим основаниям судебной лингвистики: Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов. URL: <http://www.siberia-expert.com/publ/satti/stati/4-1-0-195> (дата обращения: 18.03.2019);

10. Ne'matov H.G., Mengliyev B.R., Hamroyeva Sh. Tilshunoslikning metodologik masalalari. Monografiya – Toshkent, 2020. – b. 103.

11. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Analogiya>